

“SODDADAN MURAKKABGA” TAMOYILI: MUHANDISLIK GRAFIKASI TA'LIMIDA DIDAKTIK O'YINLAR VA TEXNOLOGIK YONDASHUV

¹Ko'kiyev Boburmirzo Baxodir o'g'li, ²Fatulloyeva Hanifa Ilhom qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti p.f.f.d., dotsenti, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439158>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim mazmunining evolyutsiyasi va uning jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqligi tahlil qilingan. Tarixiy jarayonlarda ta'lim dastlab amaliy bilimlarni avloddan avlodga o'tkazishga xizmat qilgan bo'lsa, keyinchalik madaniy va ilmiy bilimlar tizimlashtirilib, pedagogik nazariyalar shakllangan. Didaktik materializm, utilitarizm va K.D. Ushinskiy qarashlari ta'lim mazmuniga yangicha yondashuvlarni olib kirdi. XX asrda J. Dyui va V. Okun nazariyalari asosida individual ehtiyojlar va ijtimoiy talablarni uyg'unlashtirish jarayonlari boshlandi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlar ta'limni samarali, tizimli va ijodiy qilishda muhim omil sifatida ko'rsatildi. Maqolada ta'limni loyihalash, natijaga erishish, o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirish hamda bilimni quvonchli jarayon orqali mustahkamlashning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim mazmunining evolyutsiyasi va uning jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Tarixiy bosqichlarda ta'lim dastlab amaliy bilimlarni avloddan-avlodga o'tkazish vositasi sifatida qaralgan bo'lsa, keyinchalik madaniy va ilmiy bilimlar tizimlashtirilib, pedagogik nazariyalar shakllangan. Didaktik yondashuvlar, utilitarizm, K.D. Ushinskiy va J. Dyui qarashlari asosida ta'lim mazmunini loyihalash, ijtimoiy ehtiyojlar va individual qiziqishlarni uyg'unlashtirish jarayonlari rivojlangan. Maqolada shuningdek pedagogik texnologiyalar, didaktik o'yinlar va ijodiy metodlarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli yoritiladi.

Abstract. This article analyzes the evolution of educational content and its interrelation with social development. At the early stages, education served primarily as a means of transmitting practical knowledge across generations. Later, cultural and scientific knowledge was systematized, giving rise to pedagogical theories. Didactic approaches, utilitarianism, and the ideas of K.D. Ushinsky and J. Dewey contributed to the development of curriculum design, integrating social needs with individual interests. The article also highlights the role of pedagogical technologies, didactic games, and creative methods in increasing the effectiveness of education.

Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция содержания образования и его связь с общественным развитием. На ранних этапах образование рассматривалось как средство передачи практических знаний из поколения в поколение. Позднее культурные и научные знания были систематизированы, что способствовало формированию педагогических теорий. Дидактические подходы, утилитаризм, идеи К.Д. Ушинского и Дж. Дьюи стали основой для проектирования содержания образования, объединяющего социальные потребности и индивидуальные интересы. В статье также

osvещается роль педагогических технологий, дидактических игр и творческих методов в повышении эффективности обучения.

Kalit so‘zlar: *Ta’lim mazmuni, tarixiy taraqqiyot, didaktik nazariyalar, qomusiylik, utilitarizm, pedagogik texnologiya, ta’limni loyihalash, natijaga yo‘naltirish, didaktik o‘yinlar, ijodiy yondashuv, muhandislik grafikasi, chizmachilik.*

Keywords: *Educational content, historical development, didactic theories, encyclopedism, utilitarianism, pedagogical technology, curriculum design, outcome-based approach, didactic games, creative approach, engineering graphics, technical drawing.*

Ключевые слова: *Содержание образования, историческое развитие, дидактические теории, энциклопедизм, утилитаризм, педагогическая технология, проектирование обучения, ориентация на результат, дидактические игры, творческий подход, инженерная графика, черчение.*

Ta’lim mazmunining evolyutsiyasi: Tarixiy taraqqiyot va zamonaviy yondashuvlar.

Ta’lim mazmunining rivojlanishi jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan. Dastlabki davrlarda ta’lim insonlarning hayotiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan amaliy bilimlardan iborat edi. Masalan, ov qilish, dehqonchilik yoki hunarmandchilik kabi ko‘nikmalar avloddan avlodga o‘tkazilgan. Vaqt o‘tishi bilan ijtimoiy taraqqiyot ta’limning madaniy funksiyasini yuzaga keltirdi, bilimlar tizimlashtirildi va ularga bo‘lgan munosabat o‘zgardi. Aholining barcha qatlamlari uchun bilim olish imkoniyatlari har xil bo‘lgan davrlar ham bo‘ldi. Hukmron sinflar umummadaniy va takomillashib boruvchi bilimlarga o‘z monopoliyasini o‘rnatgan bo‘lsa, oddiy xalq faqat kundalik turmushda zarur bo‘ladigan amaliy bilimlarni o‘zlashtirgan.

XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida pedagogika fani ta’lim mazmunining asosiy nazariyalarini belgilab berdi. Ulardan biri didaktik materializm yoki qomusiylik (ensiklopedizm) deb nomlangan. Bu nazariyaning asosiy maqsadi o‘quvchilarga iloji boricha ko‘proq ma’lumot berish edi. Chex pedagogi Yan Amos Komenskiy shu g‘oyani yoqlagan va butun umrini o‘quvchilar uchun barcha zaruriy bilimlarni o‘z ichiga olgan darslik yaratishga bag‘ishlagan. Uning bu g‘oyasi bugungi kunda ham dolzarb, chunki keng qamrovli bilimlar zamin yaratadi. Ikkinchi nazariya esa didaktik formalizm yoki didaktik utilitarizm deb atalgan. Bu nazariya ta’lim mazmunini o‘quvchining qobiliyatlarini va bilishga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirish vositasi sifatida ko‘rgan. Uning mohiyati shundaki, bir sohada olingan bilim va ko‘nikmalar boshqa sohalarga ham ko‘chishi mumkin. Bu nazariya o‘quvchini passiv bilim oluvchidan faol subyektga aylantirishga intilgan.

Rus pedagogi K.D. Ushinskiy esa ushbu ikki qarashni birlashtirish g‘oyasini ilgari surgan. Uning fikricha, maktab insonni ham bilimlar bilan boyitishi, ham bu bilimlardan amalda foydalanishni o‘rgatishi lozim. Bu yondashuv keyingi pedagogik konsepsiyalarning rivojlanishiga zamin yaratgan.

XX asrda Amerikada J. Dyui tomonidan didaktik utilitarizm konsepsiyasi paydo bo‘ldi. Uning g‘oyasiga ko‘ra, o‘quv fanlari o‘quvchilarning individual va ijtimoiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lishi kerak. Bu ta’limda o‘quvchilarga maksimal darajada erkinlik berilishiga olib keldi, jumladan, majburiy va fakultativ fanlarni tanlash imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu tizim o‘quv jarayonini talabaning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirishga qaratilgan edi. Polshalik olim V. Okun esa funktsional materializm nazariyasini ishlab chiqdi, uning asosida bilimning faoliyat

bilan uzviy bog‘liqligi yotar edi. Bu nazariyada jamiyatning ta’limga qo‘ygan talablari va o‘quvchilarning individual talablarining birlashuvi yaqqol sezilib turadi.

Pedagogik texnologiyalar: Ta’limni loyihalash va natijaga erishish.

XX asr o‘rtalaridan boshlab, ayniqsa 1980-yillardan keyin, pedagogik texnologiyalar deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarni qamrab oldi. Bu yondashuv o‘qitish jarayonini aniq, tizimli va takrorlanuvchan xarakterga ega bo‘lishini ta’minlaydi. Pedagogik texnologiya — bu o‘qituvchining shaxsiy mahoratiga bog‘liq bo‘lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o‘quv jarayonini loyihalashdir.

Pedagogik texnologiyalar avvalo umumiy ta’lim maqsadlarini fan va mavzular miqyosidagi aniq maqsadlarga ajratadi. Keyin, shu maqsadlarga muvofiq ravishda, oraliq va yakuniy baholash usullari (testlar) tuziladi. Ta’lim jarayonining butun mazmuni aniq belgilangan yakuniy maqsadga erishishga qaratiladi. Bu tizim o‘qituvchiga turli xil didaktik vositalar va usullardan foydalanish erkinligini beradi. Eng muhimi, yakuniy natijaga erishish kafolatlanishi lozim. Shuningdek, o‘qitish natijalariga qarab o‘quv jarayoni mazmuniga tuzatishlar kiritib boriladi, bu esa bo‘lajak o‘quv jarayonini yanada samarali loyihalashga yordam beradi.

YuNESKO tomonidan ma’qullangan bu texnologiyalar jahonning 27 dan ortiq mamlakatida joriy etilgan va ularda ta’lim natijalari sezilarli darajada oshgan. Masalan, Janubiy Koreyada pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitilgan 5000 nafar o‘quvchining 75%i an’anaviy usulda eng yuqori natijaga erishgan o‘quvchilar darajasidagi ko‘rsatkichlarga erishgan. Bu shuni anglatadiki, pedagogik texnologiyalar o‘quv materialining asosiy qismini talabning mustaqil o‘zlashtirishiga o‘tkazib, uning faolligi va mas’uliyatini oshiradi. Bu esa darsxonadagi soatlarni keskin kamaytiradi.

Didaktik o‘yinlar: Ta’limni quvonchli qilish san’ati

Ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishdagi yana bir muhim vosita bu didaktik o‘yinlardir. O‘yin bolaning tabiiy hamrohi bo‘lib, u orqali dunyoni, mehnatni, tevarak-atrofni biladi va tarbiyalanadi. Didaktik o‘yinlar esa bilishning u yoki bu mazmunini, o‘yinning borishini belgilaydigan harakatlarni bajarishga qaratadigan aqliy va irodaviy urinishlarni tashkil etadi. Bu o‘yinlar orqali bolalarda tahlil qilish, taqqoslash, xulosa chiqarish kabi asosiy fikrlash jarayonlari takomillashadi.

Didaktik o‘yinlarning tarbiyaviy va amaliy ahamiyati:

Bilimni mustahkamlash: O‘yinda faol qatnashgan o‘quvchi bilimni zavq va hayajon bilan o‘zlashtiradi. Bunday bilim puxta bo‘lib, o‘quvchining xotirasida ko‘p yillar saqlanadi.

Shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish: O‘yinlar bolalarda rostgo‘ylik, ziyraklik, chaqqonlik, bardoshlilik, tadbirkorlik va g‘alabaga intilish kabi fazilatlarini shakllantiradi. Jamoaviy o‘yinlarda ular o‘rtoqlik, bir-birini himoya qilish va jamoachilik tuyg‘usini rivojlantiradilar.

Mustaqillikka undash: O‘yinlar o‘quvchini o‘zini o‘zi idora qilishga, o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rishga undaydi. Bu esa ularda mustaqil harakat qilish va o‘ziga ishonish tuyg‘usini kuchaytiradi.

Didaktik o‘yinlarga qo‘yiladigan talablar:

1. Muvofiqlik: O‘yinlar o‘quv predmetlari bo‘yicha dastur materialiga va o‘quvchining yoshiga mos bo‘lishi lozim.

2. Maqsadlilik: O‘yinning maqsadi aniq bo‘lishi kerak. Bu o‘quvchining fikrini maqsadli yo‘nalishga solishga yordam beradi.

3. Tizimlilik: O'yinlarni tanlashda izchillikka rioya qilish zarur, ya'ni soddadan murakkabga tamoyiliga amal qilish kerak.

4. **Faollik: O'yin butun sinfning, har bir o'quvchining faol ishtirokini ta'minlashi lozim. O'quvchi o'z navbatini uzoq kutishi o'yinga bo'lgan qiziqishini susaytirishi mumkin.

5. O'qituvchi mahorati: O'yinning samarali o'tishi ko'proq o'qituvchining mahoratiga bog'liq. U bolalar psixologiyasini tushunishi va darsga zavq-shavq uyg'otuvchi o'yin elementlarini kiritishi kerak.

O'yinlar nafaqat darsda, balki darsdan tashqari tadbirlarda ham qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, chizmachilik kabi darslarda o'quvchilar tez zerikishi mumkin bo'lgani uchun, qisqa muddatli didaktik o'yinlar ularni qayta faollashtirishga yordam beradi. O'yin orqali o'zlashtirilgan bilim hayajon bilan o'zlashtirilganligi sababli, uzoq yillar davomida xotirada saqlanadi va amalda qo'llanilishi oson bo'ladi.

Xulosa: Ta'lim — uzluksiz izlanish va takomillashuv.

Yuqorida aytilganlarning barchasidan ko'rinib turibdiki, ta'lim doimiy rivojlanish jarayonidir. Yan Amos Komenskiy tomonidan ilgari surilgan ta'limni texnologiyalashtirish g'oyasi 300 yil o'tib, XX asrda o'zining amaliy ifodasini topdi. O'qitish texnologiyasi, ta'lim texnologiyasi va pedagogik texnologiya kabi tushunchalar bugungi kunda ta'lim fanining ajralmas qismiga aylangan. Pedagogik texnologiyalar va didaktik o'yinlar zamonaviy ta'limga tizimlilik, samaradorlik va ijodiy yondashuvni olib kirib, o'quvchilarni ertangi kunning talablariga tayyorlashda muhim rol o'ynamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ugli KokiyeV, Boburmirzo Bahodir. "Chizmachilik darslarida hammolik o'rganish texnologiyalaridan foydalanish". *Galaxy xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali* 10.11 (2022): 212-215.
2. ugli KokiyeV, B. B. (2022). Chizma darslarida hammolik o'rganish texnologiyalaridan foydalanish. *Galaxy xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali*, 10 (11), 212-215.
3. Baxodir o'g K. B. et al. Yordamchi proyeksiyalash usulining proyeksiyalash usullaridan farqli jixatlari //E Conference Zone. – 2022. – C. 327-328.
4. Baxodir o'g, K. K. B. (2022, June). Yordamchi proyeksiyalash usulining proyeksiyalash usullaridan farqli jixatlari. In *E Conference Zone* (pp. 327-328).
5. Ko'kiyeV, Boburmirzo. "Chizmachilik va chizma geometriya fanlarining bugungi kundagi muammolari." *Pedagogs jurnali* 2.2 (2022): 4-7.
6. Ko'kiyeV, B. (2022). Chizmachilik va chizma geometriya fanlarining bugungi kundagi muammolari. *Pedagogs jurnali*, 2(2), 4-7.
7. Ko'kiyeV B. Chizmachilik va chizma geometriya fanlarining bugungi kundagi muammolari //Pedagogs jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 4-7.
8. Baxodir o'g, Ko'kiyeV Boburmirzo. "Chizmachilik va chizma geometriya fanlarini o'qitishdagi ba'zi muammolar." *Yangi o'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar* (2022): 268-271.
9. Baxodir o'g, K. K. B. (2022). Chizmachilik va chizma geometriya fanlarini o'qitishdagi ba'zi muammolar. *Yangi o'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar*, 268-271.
10. Kukiev, B. B. U. (2020). Chizmachilik va chizma geometriya fanlarini rivojlanish tarixi. *Academic research in educational sciences*, (3), 309-314.

11. Kukiev, Boburmirzo Bahodir Ugli. "Chizmachilik va chizma geometriya fanlarini rivojlanish tarixi." *Academic research in educational sciences* 3 (2020): 309-314.
12. Kukiev B. B. U. Chizmachilik va chizma geometriya fanlarini rivojlanish tarixi //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – C. 309-314.
13. Ko'kiyev, J. S., Bekqulov Q.Sh. (2021). Muhandislik grafikasi fanlarini boshqa fanlar bilan bog'liqligi. *academic research in educational sciences*, 2(3), 34-39.
14. Singh R. R., Kumar K., Bagchi G. te Effectiveness of Computer Aided Instruction (CAI) as a Supplementary Tool for Teachers in Classroom Teaching.
15. Sampedro, G. A., Rachmawati, S. M., Ugli, K. S. D., Kim, D. S., & Lee, J. M. SimuPrint: A Printing Path Simulation Tool for Additive Manufacture.
16. Rahimova X. R. O'zbekistonda zamonaviy va milliy tasviriy san'atida ayol va ona obrazi yaratilgan rassomlar asarlarini tahlil qilish //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 765-770.
17. Bo L. N. Web-Based Learning Environment and Effectiveness of Zoom Classes: The Moderating Role of Teacher Attitude in Online Setting //Higher Education and Oriental Studies. – 2021. – T. 1. – №. 1.
18. Kokiyeu, B.B. (2020). Present-day problems of drawing science. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), 203-205.
19. Valiev, A'zamjon Ne'matovich. "Oddiy geometrik shakllarning istiqbolli xususiyatlari va uni o'rganishdagi masalalar haqida". *Central asian journal of nazariy va amaliy fanlar* 2.4 (2021): 54-61.
20. Boburmirzo, Kukiev., Achilov, Nurbek, Norboy o'g'li & Bekqulov, Quadrat, Shaydulloyevich. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Science*. 7 (12), 49-54-220.
21. Shaydulloyevich, B. K. (2020). Increasing students' graphic literacy through teaching the sciences of drafting and descriptive geometry. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), Part II, 75-78.
22. Achilov N N., Ko'kiyev.B.B., Bekqulov.Q.Sh., Yaqqol atsvirlarni bajarishda AutoCAD dasturidan foydalanib loyihalash, Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў, № 2, 122-125.
23. Ko'kiyev, J. S., Bekqulov Q.Sh. (2021). Muhandislik grafikasi fanlarini boshqa fanlar bilan bog'liqligi. *academic research in educational sciences*, 2(3), 34-39.
24. Kukiev, B., O'g'li, N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7 (12), 49-54.
25. Boburmirzo, Kukiev., Achilov, Nurbek, Norboy o'g'li & Bekqulov, Quadrat, Shaydulloyevich. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Science*. 7 (12), 49-54-220.
26. Shmidt, Murodov va Boburmirzo Kokiyeu. "Pozitsion masalalarni yechishda yordamchi proyeksiya usulining afzalligi". *Jamiyat va innovatsiyalar* 2.2/S (2021): 555-559.
27. Ko, Boburmirzo Baxodir O'G'Li. "Chizmalarini yaqqol tasvirlarini davolash usullari." *Fan va ta'lim* 2.4 (2021): 112-118.
28. Ko'kiyev, B. (2024). Muhandislik grafikasi fanlarini 3d modellar orqali o'qitishning amaliy ahamiyati. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 210–216. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/36058>.

29. Kukiyeu, Boburmirzo. «Talablarning loyihalash qobiliyatini rivojlantirish usullari». *G'arbiy Evropa zamonaviy eksperimentlar va ilmiy usullar jurnali* 2.6 (2024): 73-79.
30. Ko'kiyeu, Boburmirzo. "Loyihalashtirish va proyeksiyalash usullari haqida." *International scientific and practical conference on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions"*. Vol. 1. No. 01. 2023.
31. Ko'kiyeu B.B. Chizmachilik o'qitish metodikasi / o'quv qo'llanma 2022 128 b.
32. Kukiyeu Boburmirzo Baxodir ogli. Coordinate students project capabilities foydalanib from usullari revival methodology improvement monograph. 2025. 182 b.
33. Ko'kiyeu B.B. Chizma geometriya / darslik 2022 128 b.
34. Ko'kiyeu B.B. Chizmachilik / o'quv qo'llanma. 2022 128 b.